

The concept of restructuring the national economy based on identified patterns and forecasting trends in the development of socio-economic systems in the context of Industries 3.0, 4.0, 5.0

The article explores the concept of restructuring the national economy based on the identified regularities and forecasting trends in socio-economic systems development amidst the concurrent progression of three industrial revolutions: Industries 3.0, 4.0, and 5.0. It highlights the environmental challenges addressed by Industry 3.0, the cyber-physical systems pivotal to Industry 4.0, and the human-centric innovation of Industry 5.0. The study underscores the necessity, sufficiency, and purposiveness factors underpinning these transformations, emphasizing the integration of cutting-edge technologies, sustainability, and the evolving role of humans in economic systems. The findings aim to guide strategic planning for sustainable and innovative economic restructuring.

Keywords: Economic Restructuring, Industries 3.0, Industries 4.0, Industries 5.0, Socio-Economic Systems, Digital Transformation, Sustainable Development

Актуальність дослідження. Об'єктивною закономірністю сучасного періоду розвитку національної економіки України є те, що її трансформація відбувається в процесі одночасно трьох промислових революцій: Третьої, Четвертої та П'ятої (Industries 3.0, 4.0, 5.0). Кожна з них має власну логічну обумовленість, тренди спрямування та завдання, які покликана вирішувати.

Третя промислова революція (Industry 3.0) виникла як реакція на глобальну екологічну кризу та необхідність подолання її загрозливих наслідків (насамперед руйнування клімату планети). Колосальна інформаційна складність переходу на природозбережні засоби виробництва. Вони побудовані на основі адитивних технологій (зокрема, альтернативної енергетики та 3D-принтингу). Це змушує впроваджувати єдину мережу кіберфізичних систем для управління виробництвом. У цьому й полягає ключове завдання Четвертої промислової революції (Industry 4.0). Наслідком тотального застосування у виробництві та споживанні кіберфізичних систем є радикальна трансформація ролі людини в економічних системах. Традиційна її роль виконавця в процесах тиражування масових видів продукції втрачає

свою актуальність. На пошук адекватних рішень цього завдання спрямована П'ята промислова революція (Industry 5.0).

Поставлення завдання. Обґрунтувати напрями реструктуризації національної економіки на основі виявлених закономірностей та прогнозування трендів розвитку соціально-економічних систем.

Викладення основного матеріалу. Дослідження закономірностей виникнення й розвитку цифрових трансформацій дало змогу сформулювати три групи факторів *обумовленості* відповідних процесів. Умовно їх можна назвати такими факторами: *необхідності, достатності та цілеспрямування*.

Industry 3.0. Фактори *необхідності* обумовлені колосальним антропогенним навантаженням цивілізації на біосферу Землі. Деструктивні надлишкові обсяги виробництва економічними системами енергії, перероблення матеріалів та утворення відходів набагато перевищують асимілізаційний потенціал біосфери. Це вже спричинило глибоку глобальну екологічну кризу, руйнування енергетичної системи планети й порушення клімату Землі. Об'єктивною необхідністю є докорінна зміна базового принципу відносин людини й природи. Узагальнюючи вищенаведене, цю трансформацію можна назвати переходом від *субтрактивних* до *адитивних* методів перероблення й використання первинних природних ресурсів.

Субтрактивні методи базуються на надлишковому вилученні матеріальних компонентів із природного середовища з подальшим використанням з їх складу (відніманням) лише незначної кількості (5–10 %) корисних компонентів (сировини та палива). *Адитивні* методи заздалегідь обумовлюють вилучення з природних систем лише тієї частини матеріальних складових, які можуть бути корисно використані для виробництва необхідної для споживання продукції.

Фактори *достатності* реалізації завдань Industry 3.0 обумовлені появою в кінці ХХ століття ефективних технологій (передусім альтернативної енергетики та 3D-принтингу), здатних реалізувати адитивний принцип у функціонуванні економічних систем.

Факторний аналіз передумов достатності дає змогу сформулювати дві ключові групи критеріїв релевантності технологій для вирішення поставлених завдань: *технічну* та *економічну*. Перша група передбачає можливість технічного забезпечення створення виробничих засобів (технологій) певного виду призначення й принципу дії, здатних працювати на умовах адитивних методів. Друга група критеріїв пов'язана із забезпеченням економічності (дешевизни) виробництва зазначених технологій і рівня їх ефективності, достатніх для масового впровадження на підприємствах, у регіонах та національній економіці.

Початок XXI століття відзначився появою значної кількості проривних *технологій*, спрямованих на створення засобів альтернативної енергетики, побудованих на різних технологічних принципах. У різних країнах Європи, США, Канаді, Китаї, Японії, Республіці Корея, Австралії, Новій Зеландії та низці інших країн було запущено у виробництво широкий спектр технологій виробництва відновлюваної енергії на основі використання тепла й світла сонця, вітру, різних видів руху, електромагнітного поля Землі, хімічних і біохімічних процесів.

Швидкими темпами просувається також удосконалення засобів акумулювання енергії, побудованих на різних принципах: електромеханічних, теплових, гравітаційних, хімічних. Швидко поліпшуються характеристики акумуляторів. Зростає їх ємність, скорочується час заряджання, зменшуються вага й розміри.

Іntenсивно відбувається розроблення засобів 3D-принтингу (як їх матеріальної частини, так і програмного забезпечення). Створюються нові покоління матеріалів із безпрецедентними властивостями, що дозволяють: 4D-друк, роботу з біосистемами, реалізацію унікальних енергообмінних процесів.

Зазначені технологічні прориви супроводжуються значними успіхами в *економічній* сфері. Відбувається надзвичайно стрімке здешевлення та підвищення ефективності експлуатації нових технологій.

Наразі виробництво відновлюваної енергії у світі досягло 30 %. В Європі цей показник перевищив 40 %, а в більшості країн ЄС становить понад 50 % [60].

Вражають темпи скорочення вартості відновлюваної енергії. З 1970 р. вартість виробництва сонячної енергії скоротилася в 150 разів (!). Прогнозувалося до 2021 року вирівнювання цін на традиційну та альтернативну енергію. Проте воно було досягнуте вже у 2015 році [61]. У 2023 році понад 80 % додатково виробленої в цьому році відновлюваної енергії було дешевшим за енергію, вироблену з палива. Загалом у 2023 р. 56 % фотовольтажної (pV) сонячної енергії, виробленої у світі, було значно дешевшим за паливну енергію [62].

Значний прогрес здійснила сонячна енергетика в Україні. Якщо у 2018 році вартість 1 Вт сонячної панелі в країні становила 0,60 дол., то у 2022 році – уже 0,28 дол. [63].

Відбувається значне здешевлення процесів зберігання енергії. Зокрема, витрати на зберігання одиниці енергії зменшилися із 600 USD/МВт-год у 2015 році до 120 USD/МВт-год у 2024 році [64–67].

Сьогодні ми також стаємо свідками безпрецедентного скорочення вартості 3D-обладнання (принтерів, сканерів, ручок). Їх ціна наближається вже до вартості побутових приладів, таких як холодильник чи кухонний комбайн.

Сучасні технології стали настільки дешевими, що, наприклад, ціна різних сенсорних приладів чи RFID-міток перевищила поріг дешевизни від одного до кількох доларів. Це відкриває дорогу до їх масового застосування й старту Четвертої промислової революції (Industry 4.0), основним спрямуванням якої є досягнення контролю за станом і рухом матеріальних об'єктів самими машинами (кіборгами).

Важливу роль у реалізації завдань Industry 3.0 відіграють фактори *цілеспрямованості*. Вони побудовані на застосуванні практичного аналітичного інструментарію (драйверів, моделей, індикаторів, детермінантів). Кінцевою метою є визначення в конкретних умовах простору та часу оптимальних

напрямів розвитку соціально-економічних систем, здійснення конкретних заходів і реалізації стратегій трансформаційних зрушень. В арсеналі забезпечення цілеспрямування можна виділити:

- діагностику проблем і ризиків;
- прогнозування трендів розвитку економічних систем та динаміки стану екосистем;
- визначення напрямів пріоритетного інвестування в компоненти соціальних і природних систем: матеріальні, інформаційні, синергетичні;
- аналізування дії зворотних зв'язків;
- інституалізацію обраних стратегій.

Прикладом актуалізації факторів цілеспрямування є ухвалення рішення провідних країн світу про необхідність супроводження будівництва генераторів відновлюваної енергетики системами зберігання енергії. Це може багаторазово підвищити ефективність функціонування енергетичного комплексу й істотно прискорити виконання завдань Industry 3.0. Тож будівництво акумуляційних систем може стати мейнстрімом у галузі енергетики найближчими роками.

«Процес масового впровадження акумуляційних систем стартував на початку 2020-х років. У 2020 році до ладу були введені або збільшили свої потужності п'ять великих промислових акумуляційних станцій в Австралії, США, Канаді та Китаї» [68].

«З травня 2021 року почала діяти перша промислова акумуляційна система в Україні. На кінець 2025 року планується довести в Україні потужність систем акумулювання енергії до 1 500 МВт» [69–71]. Це може дорівнювати одній десятій частині електроенергії, вироблюваної тепловими електростанціями країни.

Industry 4.0. Фактори *необхідності* реалізації Четвертої промислової революції обумовлені безпрецедентним зростанням інформаційної складності виробничих систем під час переходу до адитивної економіки. Людина не здатна в реальних просторі та часі контролювати перебіг подій під час

реалізації виробничих процесів у «зеленій» економіці. Об'єктивною необхідністю стає формування кіберфізичних систем, здатних взяти під контроль процеси (значною мірою, пооб'єктно), що відбуваються в людському суспільстві та біосфері.

Одним із прикладів, що ілюструють наведений аргумент, є перехід від великих виокремлених виробничих комплексів (підприємств) до мереж, об'єднаних у горизонтальні розподілені системи, маленьких виробничих одиниць (генератори альтернативної енергії, ІТ-модулі, установки з 3D-принтингу тощо). Кількість таких одиниць може досягати сотні тисяч, як, наприклад, у випадку із сонячними панелями в Німеччині, й мільйони штук. Колосальною за складністю є також проблема керування в часі процесами переключень різних режимів виробничих систем. Приведення в дію виробничих систем у сучасних умовах може бути забезпечене лише на засадах автоматизованого ухвалення оперативних рішень у межах кіберфізичних систем.

Фактори *достатності* обумовлені науковими проривами й технічним прогресом, що відбулися на початку ХХІ століття. Серед основних досягнень потрібно виділити: основи штучного інтелекту, сенсорну революцію, Всесвітню мережу (www), побудований на здатності кіберфізичних систем до комунікацій без прямої участі людини інтернет речей, хмарні технології, засоби автоматизованої орієнтації в просторі (GPS) та ін.

Кіберфізичні системи можуть об'єднуватися в єдину виробничу мережу. У цьому разі всередині неї можуть утворюватися своєрідні локальні виробничі «екосистеми». Вони можуть функціонально обслуговуватися як відносно автономні структурні утворення. Такими можуть бути певний будинок, підприємство, місто. Внаслідок цього штучні технічні системи можуть об'єднуватися в цілісні глобальні мережі (системи). Це чимось нагадує біосферу, що об'єднує екосистеми живого світу планети.

На основі аналізування низки публікацій [72; 73] можна сформулювати найважливіші функції, які ці кіберфізичні системи повинні будуть виконувати без участі людини:

- *взаємна комунікація (обмін інформацією)* в режимі реального часу;
- *моніторинг параметрів* зовнішнього середовища, а також своїх власних підсистем;
- *зміна режимів власного функціонування (зупинення та активізація)* за певних інформаційних сигналів;
- *адаптація до умов роботи та самоналаштування* на оптимальні режими;
- *прогнозування та визначення можливих цілей і завдань* (зокрема, випереджальне, профілактичне самообслуговування);
- *забезпечення інформаційного контакту з виробленими товарами* (якщо мова йде про виробничі системи);
- *переналаштування на нові потреби* споживачів;
- *визначення необхідних активів (зокрема, обладнання), необхідних для виробництва нових продуктів;*
- *самонавчання та засвоєння нових функцій і видів діяльності.*

Упровадження кіберфізичних систем у виробництво й суспільне життя обумовлює зміну конфігурації зазначених систем.

Фактори *цілеспрямування* обумовлені можливістю усвідомленого й науково обґрунтованого формування векторів розвитку кіберфізичних систем через концентрацію ресурсів суспільства на пріоритетних напрямках і відносно блокування (гальмування) умовно небажаних векторів. Прикладом є стимулювання сприятливих напрямів розвитку штучного інтелекту (ШІ) та інтернету речей («розумні» виробництва, оселі, поселення) з блокуванням умовно ризикових напрямів (ШІ в освіті, контроль за особистістю та ін.).

Industry 5.0. Фактори *необхідності* обумовлені потребами пошуку місця людини в тотально кібергізованому світі та формування умов (включаючи

визначення напрямків та драйверів) соціального (особистісного) розвитку людини.

Вперше завдання особистісного розвитку людини були обумовлені як стратегічні цілі цивілізації в прийнятій на Всесвітньому саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992 році концепції *сестейнового розвитку* (sustainable development). У 2015 році зазначена концепція була конкретизована в прийнятих на Асамблеї ООН «Глобальних цілях сестейнового розвитку».

Практична робота над реалізацією Industry 5.0 розпочалася в ЄС з другої половини 2010-х років. Приблизно з того ж часу в Японії проводять дослідження основоположних чинників так званого Суспільства 5.0 (Society 5.0), що значною мірою пересікається з досягненнями цілей Industry 5.0.

За задумами авторів концепції П'ятої промислової революції людина повинна змінити свій профіль як виконавця виробничої системи. Це обумовлено активним упровадженням у виробничу сферу кіберфізичних систем та інтернету речей. Кібергізовані активи повинні виконувати всю рутинну, стандартну, монотонну й нецікаву роботу. Відхід людини з виробництва має відносний характер. Виробництво «залишає» стара працелюдина, а точніше, зникатимуть традиційні функції (стандартні операції, стандартизовані товари для споживачів зі стандартними потребами). Це означає, що людина на виробництві повинна повністю змінити свою роль, активізуючи особистісний потенціал.

Замість тиражування матеріальних виробів необхідно буде створювати інформаційні образи, що будуть матеріалізуватися адитивними технологічними системами за допомогою 3D-принтерів. Саме так наразі 2D-принтери друкують на папері ті завдання, які їм задаються на комп'ютерах. У цьому разі кінцеві продукти (вироби) здебільшого зможуть бути матеріалізованими вже за місцем їх призначення, тобто за адресою споживача. І ще однією важливою особливістю майбутнього виробництва є можливість *персоналізації* продуктів споживання. Інакше кажучи, споживчі товари будуть виготовлятися за індивідуальними бажаннями та уподобаннями споживачів.

Це також стане однією з важливих рис Industry 5.0, адже в процесі споживання головними його фігурантами будуть *людина-особистість* та *особистісний розвиток людини*. Такий розвиток можливий лише там, де люди відрізняються один від одного, і ця відмінність із часом збільшуватиметься.

Фактори *достатності* обумовлені тим, що в процесі Четвертої промислової революції закладаються основи задоволення потреб існування біологічної природи людини (людини-біо) й відкриваються необмежені можливості для задоволення інформаційних потреб особистісного начала людини (людини-соціо).

Цьому сприяє низка ключових факторів: доступ до всесвітніх ресурсів наукової й культурної інформації, розвиток інструментарію віртуальної та доповненої реальності, формування засобів реалізації міжнаціональної й кроскультурної комунікації (зокрема, засобів ІІІ, автоматизованого перекладу), інтенсифікація реалізації механізмів колективного інтелекту, персоніфікація споживання, підвищення добробуту й соціальної свободи особистості, можливість індивідуального вибору напрямів креативної діяльності (зокрема, на основі фрилансерства).

Фактори *цілеспрямування* обумовлені можливістю поєднання формування цілей і завдань стратегічного планування в масштабах планети зі свободою формування місцевого середовища на рівні громад (за принципом «думати глобально – діяти локально»), а також розвитком солідарної економіки.